

Araştırma Makalesi

Karanlık Liderlik ve Bilgi İfşasının Sessiz İstifaya Etkisi Üzerine Bir Alan Çalışması

A Field Study on the Effect of Dark Leadership and Whistleblowing on Quiet Quitting

İsmail Bakan¹ | Burcu Erşahan² | Selda Demir³

Makale Bilgisi

Öz

¹ Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kahramanmaraş/Türkiye
ORCID: [0000-0001-8644-8778](https://orcid.org/0000-0001-8644-8778)
E-Mail: ibakan63@gmail.com

² Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kahramanmaraş/Türkiye
ORCID: [0000-0003-2546-0567](https://orcid.org/0000-0003-2546-0567)
E-Posta: bersahan@ksu.edu.tr

³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kahramanmaraş/Türkiye
ORCID: [0009-0009-6341-1038](https://orcid.org/0009-0009-6341-1038)
E-Posta: dselda9@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, finans sektöründe çalışan bankacıların karanlık liderlik algısı ve bilgi ifşası davranışının sessiz istifaya eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Günümüz iş dünyasında liderlik anlayışları ve çalışan davranışları, organizasyonların verimliliği, performansı ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Karanlık liderlik, çalışanların motivasyon ve bağlılığını olumsuz etkileyebilen bir yönetim biçimi iken, bilgi ifşası davranışı etik ve şeffaf bir çalışma ortamının oluşturulmasında belirleyici rol oynamaktadır. Araştırma, söz konusu değişkenlerin çalışan davranışları üzerindeki etkilerini ortaya koyarak finans sektöründeki yönetim ve insan kaynakları uygulamalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Araştırmanın evrenini Kayseri’de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalarda çalışan bireyler oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış; katılımcılar gönüllülük esasına dayalı ve basit tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde güvenilirlik analizi, betimsel istatistikler, fark analizleri, korelasyon analizleri ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz bulgularına göre, karanlık liderlik algısı çalışanların sessiz istifa eğilimlerini anlamlı biçimde artırmakta; bilgi ifşası davranışı da beklenenin aksine bu eğilimi pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca, karanlık liderlik algısı yükseldikçe bilgi ifşası davranışının azaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, değişkenler arasındaki anlamlı ilişkileri ortaya koymakta ve sektörde çalışan davranışlarını şekillendiren kritik faktörleri açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi İfşası, Sessiz İstifa, Karanlık Liderlik

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of dark leadership perception and whistleblowing behavior on the quiet quitting tendencies of employees working in the financial sector. In today’s business world, leadership approaches and employee behaviors are of critical importance for organizational efficiency, performance, and sustainability. While dark leadership represents a management style that can negatively affect employees’ motivation and commitment, whistleblowing behavior is considered a key factor in fostering an ethical and transparent organizational culture. This research aims to reveal the effects of these variables on employee behavior and to contribute to management and human resources practices in the financial sector. The population of the study consists of employees working in public, private, and foreign-capital banks operating in Kayseri, Türkiye. The data were collected through a questionnaire method, with participants selected on a voluntary basis using a simple random sampling technique. Reliability, descriptive statistics, difference, correlation, and regression analyses were conducted on the obtained data. The findings indicate that dark leadership perception significantly increases employees’ quiet quitting tendencies, while whistleblowing behavior, contrary to expectations, also exerts a positive and significant effect on these tendencies. Furthermore, a significant and negative relationship was found between dark leadership perception and whistleblowing behavior. These results reveal the dynamic interaction among the variables and highlight the critical organizational factors shaping employee behavior in the financial sector.

Keywords: Whistleblowing, Quiet Quitting, Dark Leadership.

Sorumlu Yazar:
Selda Demir

Aralık 2025
Cilt:5
Sayı:2
DOI:

Citation:
Bakan, İ., Erşahan, B., & Demir S. (2025). Karanlık liderlik ve bilgi ifşasının sessiz istifaya etkisi üzerine bir alan çalışması. *GAB Akademi*, 5(2), 135-146.

1. Giriş

Günümüz küresel rekabet ortamında her organizasyonun temel amacı, varlığını sürdürülebilir kılmak ve rekabetçi piyasa koşulları içerisinde kârlılığını artırmaktır. Bu amaca ulaşmak isteyen organizasyonlar, başarılı olabilmek için çalışanların kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir çalışma ortamı sağlaması gerekmektedir. Etkili iletişimin kurulduğu, karşılıklı saygının hâkim olduğu ve etik ilkelerin benimsendiği bir çalışma ortamı, çalışan verimliliğini artırdığı gibi organizasyon başarısını da desteklemektedir. Ancak bazı liderlik tarzları, bu ortamın oluşmasını engellemektedir. Literatürde karanlık lider olarak adlandırılan bu liderlik türü, etik dışı davranışları ve çalışanların motivasyonuna zarar veren bir liderlik tarzını ifade etmektedir. Bu liderlik türü çalışanların ifade özgürlüğünü sınırlamakta ve içe kapanma gibi sonuçlara yol açmaktadır. Bazı durumlarda ise, çalışanlar olumsuzlukları üst yönetime iletme eğiliminde olabilir. Bu durum bilgi ifşası olarak açıklanmaktadır. Ancak korku ve baskı nedeniyle bunu yapmak istemeyebilirler. Bu durum, sessiz istifa olarak adlandırılan bir süreci beraberinde getirmektedir. Sessiz istifa çalışanlar, fiziksel olarak iş yerindedir ancak duygusal ve zihinsel olarak işten uzaklaşmaktadır. Sessiz istifa, her ne kadar bireysel bir karar olarak görünse de olumsuz iş ortamını ve yetersiz liderlik yaklaşımının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Araştırmanın sonuçlarının, bankacılık sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Nitekim, Harvey vd. (2007) karanlık liderlik davranışlarının çalışan bağlılığını ve motivasyonunu zayıflattığını ortaya koymuştur. Zengin (2019) ise karanlık liderliğin örgütsel seslilik ve iş tatmini üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etmiştir. Bu bulgular, liderliğin karanlık yönlerinin çalışanların psikolojik bağlılığını ve örgütsel davranışlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Near ve Miceli (1995) bilgi ifşasının etik dışı uygulamaları önlemede kritik bir rol oynadığını; Celep ve Konaklı (2012) ise bilgi ifşasının örgütlerde şeffaflığı ve etik davranışları desteklediğini belirtmiştir. Son dönem çalışmalarda, çalışanların olumsuz liderlik davranışlarına maruz kaldıklarında sessiz kalma eğiliminde oldukları ve bunun zamanla sessiz istifa davranışına dönüştüğü görülmektedir. Avcı (2023) sessiz istifanın iş tatminsizliği ve tükenmişlik algısından kaynaklandığını, Gürer, Solmaztürk ve Gökçe (2024) ise karanlık liderlik ve sessiz istifa arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, Çırak ve Esen (2025) karanlık liderlik algısının sessiz istifa eğilimini artırdığını ve bilgi ifşasının bu ilişkide aracı rol oynadığını tespit etmiştir. Bu bağlamda mevcut araştırma, literatürle paralellik göstererek finans sektöründe etik liderlik, açık iletişim ve çalışan refahını destekleyici bir örgüt kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Karanlık Liderlik

Uzun zamandır liderlik konulu araştırmalarda liderliğin ilk olarak “iyi” tarafları değerlendirilmiş, yakın zamanda liderliğin “kötü” olarak adlandırılan karanlık taraflarını ele alınmıştır (Higgs, 2009). Liderliğin karanlık taraflarına yönelik ilk inceleme Conger (1990) tarafından yapılmıştır. Conger (1990), karanlık liderliği; liderlerin davranışlarında meydana gelen abartılı değişiklikler, yönetimin gerçekliğinden uzaklaşması ve kişisel çıkarların ön plana çıkması sonucunda organizasyonun yapısına, çalışanlara ve lidere zarar verme durumu olarak tanımlamaktadır. Ancak çalışanlar üzerinde olumsuz etki bırakan liderlik davranışlarını literatürde ilk kez kavramsallaştıran Ashforth (1994), bu tür liderliği "olumsuz liderlik" olarak adlandırmıştır. “Küçük tiranlık” ifadesiyle açıklanan bu kavram, başkaları üzerinde güç sahibi olan, otoritesini kaprisli ve baskıcı bir biçimde kullanan liderleri tanımlar. Tepper (2000), Ashforth’un çalışmasını referans alarak "istismarcı yönetim" kavramını geliştirmiştir. Tepper’a (2000) göre istismarcı yönetim, astların kıdemlileriyle olan ilişkilerinde ne kadar düşmanca tavır sergilediklerine ilişkin algılarını ifade etmektedir. Ayrıca Tepper, istismarcı yönetimin fiziksel bir teması içermediğini, yalnızca sözlü ve sözsüz davranışlarla sürdürdüğünü ve bu davranışların çalışanın işi bırakması, yöneticinin tutumunu değiştirmesiyle sona erdiğini belirtmiştir (Tepper, 2000).

Özten ve Sağlam (2023): Karanlık liderlik literatüründe sıklıkla karşılaşılan dört olumsuz liderlik türüne dikkat çekmiştir: paranoid lider, pasif-agresif lider, zorlayıcı lider ve narsistik lider. Paranoid liderler, sürekli tehdit altında hisseder ve çalışanlara güven duymamak gibi karakteristik özellikler taşırken; pasif-agresif liderler ise açıkça ifade etmekten kaçınarak dolaylı direnç gösterirler. Zorlayıcı liderler otoriteyi sert ve katı biçimde kullanırken, kurallara ve kontrol mekanizmalarına aşırı önem verirler. Narsistik liderler ise, benmerkezci tutumları ve güç odaklı yaklaşımlarıyla ön plana çıkarlar (Özten ve Sağlam, 2023). Bu çerçevede, liderliğin karanlık yönleri, literatüre farklı bakış açıları ve tanımlar kazandırmış, bu tanımlar sayesinde liderliğin organizasyon ve çalışanlar üzerindeki etkileri daha da görünür hale gelmiştir. Uslu (2021), karanlık liderlerin çalışanlar ve organizasyon üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını ve bu liderlik türlerinin—karanlık liderlik, yıkıcı liderlik, toksik liderlik gibi eş zamanlı ve birbirinin yerine

kullanılması sebebiyle literatürde bu konuda net bir görüş birliğine varılmadığını vurgulamıştır. Bu liderlik türleri, çalışanların baskı ve korku altında çalışmasına ya da sessiz istifaya sebebiyet verebilir.

Benson ve Hogan (2008) ise liderlikte dikkate alınması gereken 2 temel konunun olduğunu vurgulamaktadır. İlk konunun liderliğin yapısında olması gereken güçlü ve eksik yönlerden bahsederken bu yönlerini geliştirmeyen liderlerin başarısız olacağını ifade eder. İkinci konuda ise, liderlerin bu yönlerini geliştirmemelerinin kısa vadede başarı getirebileceği, ancak uzun vadede hem başarıdan uzaklaşmalarına hem de organizasyon zarar vermelerine yol açabileceği ifade edilmiştir.

Günümüzde birçok organizasyon, liderler sebebi ile oluşan olumsuz durumların nedeninin liderliğin karanlık bir kısmından kaynaklandığı, bu sebeple organizasyon yapısına ve çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı kanaatine varmıştır (Zengin, 2019). Karanlık liderlik davranışlarının çalışanlarda işten ayrılma niyeti ve bağlılık kaybını artırdığı daha önceki araştırmalarda da ortaya konmuştur (Tepper, 2000; Harvey vd., 2007). Bu olumsuz ortama uzun süre maruz kalan çalışanlar, karşılaştıkları etik ihlaller ve yasa dışı durumları raporlama ihtiyacı hissetmektedir. Literatürde, çalışanların bu tür durumlara karşı yöneticilere veya ilgili mercilere bildirimde bulunma eğilimlerinin arttığı; ancak karanlık liderliğin yarattığı korku kültürü ve cezalandırıcı iklimin bu davranışı zorlaştırdığı vurgulanmaktadır (Near ve Miceli, 1995; Celep ve Konaklı, 2012). Sessiz istifa üzerine yapılan çalışmalar da, çalışanların olumsuz iş ortamlarında bağlılıklarını yitirdiklerini ve işten psikolojik olarak uzaklaşmalarını göstermektedir (Avcı, 2023; Gürer vd., 2024). Dolayısıyla, karanlık liderlik altında çalışanların örgütsel sorunları dile getirme konusunda isteksizleşmesi, hem görünmez etik ihlallerin devamına hem de sessiz istifa davranışının güçlenmesine yol açmaktadır.

2.2. Bilgi İfşası

Whistleblowing, İngilizce’de ‘ıslık çalma’ anlamına gelmektedir. Kavramın kökeni, bir İngiliz polisinin suç işleme eğiliminde olan bir kişiyi uyararak ıslık çalmasına dayanmaktadır (Merican vd. 2012). Bu kelime ilk defa 1963 yılında güvenlik açısından ortaya çıkmış olan tehlikelerin ve risklerin yer aldığı hukuki bir belgede kullanılmıştır. Dolayısıyla etik değerlere ve yasalara aykırı davranışta bulunanların bir ıslık (ifşa) ile durdurulmaya çalışılması bu kavramın özünü açıklamaktadır (Uyar ve Yelgen, 2015). Miceli ve Near (1984) bilgi ifşasını bir organizasyon içerisinde iş yapanların veya geçmişte çalışan kişilerin organizasyon içerisinde yasal olmayan, ahlak dışı ve kurallara aykırı eylemleri gibi durumları engelleyebilecek kişi ya da kurumlara bildirmesi olarak ifade etmiştir. Organizasyonlar içerisinde yasal olmayan, ahlak dışı ve kurallara aykırı olabilecek eylemlerini; rüşvet almak, zimmete para geçirmek, kara para aklamak ve yardım etmek, etik dışı davranışlarına bildirmemek, kişisel menfaati ön plana çıkartarak hile yapmak gibi birçok örnek verilebilir (Uyar ve Yelgen, 2015).

Bilgi ifşası yapan kişilere “whistleblower” denilmektedir. Whistleblower’lar, iç bilgi ifşacısı (internal) ve dış bilgi ifşacısı (external) olmak üzere ikiye ayrılır. İç bilgi ifşacıları, tespit ettikleri uygunsuzlukları organizasyon içindeki üst yönetime bildirirken; dış bilgi ifşacıları, bu tür bildirimleri organizasyon dışındaki yetkili makamlara iletir. Aktan (2006), bilgi ifşasını meşru kılan bazı koşulları sıralamıştır. Buna göre; eğer organizasyon içinde gerçekleşen yasa dışı ya da etik dışı bir davranışın topluma maliyeti ciddi boyutlardaysa, enformasyon sahibi kişiler bu durumu önce organizasyonun üst yönetimine iletmış ve tatmin edici bir yanıt alamamışsa, ayrıca ellerinde ikna edici kanıtlar bulunuyorsa ve bu kanıtları güvenilir, tarafsız bir yetkiliyle paylaşarak söz konusu yanlışları açıklamışlarsa; son olarak, bu ifşanın kamuoyuna sunulmasının mevcut kötü uygulamayı sona erdireceğine inanıyorlarsa, bu durumda yapılan bilgi ifşası meşru kabul edilmektedir.

Wyer (2004, *akt.* Altenburg, 2008; Hofmann, 2006), bilgi ifşası sürecini etik dışı bir davranışın fark edilmesiyle başlayan; bu durumun öncelikle yakın çevreyle paylaşılması, ardından organizasyon içi mekanizmalara ve gerekli görülmesi hâlinde organizasyon dışı yetkili kurumlara bildirilmesi şeklinde ilerleyen aşamalı bir süreç olarak tanımlamaktadır. Buna göre, potansiyel bir bilgi ifşacısı etik dışı bir davranış tespit eder ve bu durumu ilk olarak yakın çevresi ile paylaşır. Tespitlerine memnuniyet verici çözümler ya da yakın çevresinden destek görmezse bu aşama biter ve diğer aşama olan hareket geçme adımına geçer. Bu adım bulunduğu organizasyon içerisinde gerçekleşir. Tespit ettiği ihlali üst yöneticilere ya da bu durumlar için öngörülmuş kişi/birimlere bildirir. Eğer bildiri tatmin edici ise burada aşamalar sona erer. Eğer iyi bir sonuç almazsa burada ikinci aşama tekrar gerçekleşir ve harici bir kuruma ya da kişiye tekrar bildiriye bulunur. Organizasyon içindeki ya da dışındaki kişiler etik dışı duruma müdahale ederek durumu düzeltirler ya da bildiri yapan kişiyi takip ederler.

Yasa dışı ve/veya etik dışı, sayısız yanlış davranış ve kötü muamele günümüzde tüm organizasyonlarda ayırım olmadan ortaya çıkabilecek bir konudur (Aktan ve Yay, 2016). Bilgi ifşası etik ihlaller çerçevesinde bakıldığında çalışan-işveren olarak ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Araştırmalar bugüne kadar bilgi ifşasının organizasyonlar ve çalışanlar üzerinde yararlı olduğunu ortaya koymuştur (Near ve Miceli, 1995; Miceli ve Near, 2005; Park ve Blenkinsopp, 2009). Bu bağlamda organizasyonlar bilgi ifşasını, organizasyonun ve çalışanların zarar görmesini engellemek için bir yapı olduğunu değerlendirmektedir (Celep ve Konaklı, 2012).

Bilgi ifşası, çalışanların etik dışı ya da yasa dışı durumlara karşı gösterdiği bir tepki olarak değerlendirilse de, her çalışan bu davranış biçimine başvurmamaktadır. Özellikle liderlik tarzının karanlık nitelikler taşıdığı ortamlarda, çalışanlar bilgi ifşasının sonuçlarından çekinerek sessiz kalmayı tercih edebilir. Bu durumda çalışan, karşılaştığı olumsuz durumları iç ya da dış mercilere raporlamadan, yalnızca sorumluluğunda olan işleri asgari düzeyde yaptığı, duygusal ve zihinsel olarak işten kopma süreci başlatır. Bu süreç, çalışanların sessizce işlerine duygusal ve zihinsel olarak uzaklaşmalarıyla karakterize edilen “sessiz istifa” davranışının temelini oluşturmaktadır (Çırak ve Esen, 2025)

2.3. Sessiz İstifa

Sessiz istifa kavramını ilk olarak 2009’da Texas A&M Ekonomi Sempozyumunda kullanıldığı fakat 2022 yılında TikTok kullanıcısı Zaid Khan’ın bu kavrama dikkat çekerek viral olduğu bir paylaşımı ile günlük hayatın ortasına damga vurduğunu ifade edilmektedir (Avşar, 2024). Kavramın popülerleşme sürecine ilişkin bu bilgilerden sonra, sessiz istifa literatürde; çalışanların bağlı olduğu organizasyon içerisinde sahip oldukları görev ve sorumlulukları gerçekleştirme konusunda isteksiz olmalarını şeklinde tanımlanmaktadır (Yıldız ve Özmenekşe, 2024). Çalışanlar mevcut işlerini beklenenin altında bir süreyle bitirir, yeni bir iş yaratma çabasına girmez, mesai saatleri dışında iş ile ilgili herhangi bir sorumluluk almazlar. Bu durumlar sonucu çalışanlar mevcut işyerinden ayrılmayı tercih etmeden görev ve sorumluluklarını en asgari düzeyde gerçekleştirir, psikolojik olarak yıpranarak zamanla tükenmişlik sendromu ile sorunlar yaşanabilmektedir (Savaş ve Turan, 2023). Karanlık liderlik uygulamalarının baskıcı ve korkutucu doğası, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını zayıflatarak sessiz istifa davranışının ortaya çıkmasında önemli bir etkidir. Bu tür liderlik altında çalışanlar, iş yerindeki sorunları dile getirmekten kaçınmakta ve sessiz kalmayı tercih etmektedir.

Önceki çalışmalarda, sessiz istifanın iş tatminsizliği ile bağlantılı olduğu ve çalışanların organizasyonlardan veya yaptıkları işlerden tatmin olmamaları sonucunda ortaya çıkan bir kavram olarak da ifade edildiği görülmektedir (Gürer vd., 2024). Avcı (2023) ise sessiz istifa nedenlerini; çalışma ortamı, maaş yetersizliği, tekdüze iş, hak ettiği ilgiyi görememekten kaynaklı “tükenmişlik” ve genel memnuniyetsizlik algısına rağmen sahip olduğu mevcut konfor alanından çıkmama isteği olarak açıklamıştır. Çalışanların organizasyon içerisindeki bu davranışlarının sonucunda ise hayata olan kaygılarından ötürü buldukları pozisyonu koruyacak düzeyde iş yaparken yetkinliklerini, kariyer planlarını, organizasyon verimliliğini negatif olarak etkilemektedir (Gürer, Solmaztürk ve Gökçe, 2024).

Çalışma ortamında karanlık liderlik nedeniyle oluşan korku ve baskı ortamı, çalışanların bilgi ifşası gibi etik dışı durumları raporlama davranışını da engellemektedir. Organizasyon içerisinde bilgi ifşası durumlarının zayıf işleme, çalışanların maruz kaldıkları olumsuz durumlara karşı sessiz kalmasını pekiştirebilir. Bu durum çalışanların, iş ortamında görünmez kalmasıyla sessiz istifa davranışlarının yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bilgi ifşasının zayıf işleme, çalışanların yaşadıkları olumsuzluklara karşı sessiz kalmalarını pekiştirmekte, bu da iş yerinde problemlerin görünmez kalmasına ve dolayısıyla sessiz istifa davranışının yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda, karanlık liderlik uygulamalarının azaltılması ve bilgi ifşası mekanizmalarının etkinleştirilmesi, sessiz istifa davranışının önlenmesinde kritik önem taşımaktadır (Çırak ve Esen, 2025)

3. Araştırmanın Yöntemi

Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde liderlik algısını ölçmek için Gillaspie (2009) tarafından geliştirilen karanlık liderlik ölçeği kullanılmıştır. “Yöneticim, astları zarar görebilecek olsa da kendi amaçlarına odaklanır” ve “Yöneticim, bazen çevreyi ve iş süreçlerini gereğinden fazla kontrol altında tutmaya çalışır” gibi ifadeler bu bölümde yer almaktadır. Üçüncü bölümde, bilgi ifşasına yaklaşımı ölçmek amacıyla H. Park (2008) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Örnek maddeler arasında “Olayı kurum içerisinde uygun bir kişiye bildiririm” ve “Olayı resmi yolları kullanarak açıklarım” ifadeleri yer almaktadır.

Dördüncü bölüm ise sessiz istifa eğilimini ölçmeye yönelik Jehle ve Schmitz (2007) ölçeği kullanılarak hazırlanmış ve Seçer (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu bölümde yer alan örnek maddeler arasında “Zamanla kurumdaki tartışmalara olan ilgimi yitirdim” ve “Kurum için kendimi yeterince yıprattım” ifadeleri bulunmaktadır. Araştırmada, finans sektöründe çalışan bankacıların karanlık liderlik ve bilgi ifşasının sessiz istifa üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Gerekli veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Ankette yer alan ifadeler ilgili literatürden türetilmiş olup 5’li Likert tarzı önermeler kullanılmıştır.

Çalışmanın evrenini Kayseri’de bulunan devlet, özel ve yabancı bankalarda görev yapan bankacılar oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan banka çalışanları, farklı pozisyon ve departmanlardan basit tesadüfi seçilmiştir. Toplam 307 banka çalışanına anketler online bir şekilde iletilmiş olup 296 banka çalışanı anketi

eksiksiz tamamlamıştır. Katılımcıların anket sorularını anlayarak geçerli ve doğru şekilde yanıtladıkları varsayılmaktadır. Ankette yer alan ifadeler çalışmanın değişkenleri olan karanlık liderlik, bilgi ifşası ve sessiz istifa eğilimini ölçümlemeye yöneliktir.

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Karanlık liderlik, çalışanlar üzerinde baskı, korku ve cezalandırıcı bir iklim oluşturarak olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Alan yazında karanlık liderliğin işten ayrılma niyeti (Tepper, 2000), çalışanların sessizleşmesi (Harvey vd., 2007), tükenmişlik (Çırak vd., 2018) ve işyeri huzursuzluğu (Zengin, 2019) ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar, karanlık liderlik davranışlarının çalışanlar üzerinde genellikle olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Ancak karanlık liderlik ile sessiz istifa arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alan araştırmalar sınırlıdır.

Bilgi ifşası, çalışanların örgüt içinde karşılaştıkları etik dışı veya yasa dışı uygulamaları rapor etmelerine yönelik bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Near ve Miceli (1995), bilgi ifşasının etik dışı davranışların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını; Celep ve Konaklı (2012), örgütsel süreçlerde çalışanların daha aktif bir şekilde yer almalarına katkı sağladığını; Park ve Blenkinsopp (2009), bilgi ifşasının örgütlerde şeffaflığı artırdığını ortaya koymuştur. Alan yazında bilgi ifşasının işten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık, etik iklim ve güven algısı ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ancak bilgi ifşası ile sessiz istifa arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır.

Bu açıklamalar ışığında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir:

- H1. Karanlık liderliğin sessiz istifa üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
- H1a. Pasif-agresif liderlik, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini pozitif ve anlamlı biçimde etkiler.
- H1b. Narsist liderlik, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini pozitif ve anlamlı biçimde etkiler.
- H1c. Paranoyak liderlik, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini pozitif ve anlamlı biçimde etkiler.
- H1d. Zorlayıcı liderlik, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini pozitif ve anlamlı biçimde etkiler.
- H2. Bilgi ifşasının sessiz istifa üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
- H2a. Dışsal bilgi ifşası davranışı, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini negatif biçimde etkiler.
- H2b. İçsel bilgi ifşası davranışı, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini negatif biçimde etkiler.
- H2c. İsimli bilgi ifşası davranışı, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini negatif biçimde etkiler.
- H2d. Gayri resmi bilgi ifşası davranışı, çalışanların sessiz istifa eğilimlerini negatif biçimde etkiler.

4. Bulgular

4.1. Katılımcılara İlişkin Tanıtıcı Bilgiler

Tablo 4.1’de katılımcılara ilişkin tanıtıcı bilgiler verilmiştir.

Tablo 4.1.

Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Değişken	n (Frekans)	% (Yüzde)
Cinsiyet		
Kadın	158	53.4
Erkek	138	46.6
Yaş		
21-28	133	44.9
29-35	99	33.4
36-42	38	12.8
42-49	20	6.8
50 ve üzeri	6	2.0
Eğitim Düzeyi		
Lise	4	1.4

Değişken	n (Frekans)	% (Yüzde)
Ön Lisans	6	2.0
Lisans	190	64.2
Lisansüstü	96	32.4
Kurumdaki Unvan		
Çalışan	174	58.8
Alt Düzey Yönetici	42	14.2
Orta Düzey Yönetici	69	23.3
Üst Düzey Yönetici	11	3.7
Kurumdaki Çalışma Süresi		
1 Yılda Az	83	28.0
1-5 Yıl	146	49.3
6-10 Yıl	39	13.2
11-20 Yıl	21	7.1
21 Yıl ve Üzeri	7	2.4
Toplam Katılımcı	296	100.0

Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler incelendiğinde, cinsiyet dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Kadın katılımcı oranı %53,4 iken, erkek katılımcılar %46,6 oranında temsil edilmektedir. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, %44,9'luk oran ile 21-28 yaş aralığındaki bireylerin en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir. 29-35 yaş arasındaki bireyler %33,4 ile ikinci büyük grubu oluştururken, yaş arttıkça katılımcı oranlarının düştüğü tespit edilmektedir. 50 yaş ve üzerindeki katılımcılar yalnızca %2,0 oranında yer almakta olup, örneklem genç çalışanlar ağırlıklı bir yapıya sahiptir.

Eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun %64,2 ile lisans mezunu olduğu görülmektedir. Lisansüstü eğitim almış bireylerin oranı %32,4 olup, yükseköğrenim görmüş bireylerin toplam oranı oldukça yüksektir. Kurumdaki unvan dağılımı incelendiğinde ise, katılımcıların %58,8'inin çalışan statüsünde olduğu, yöneticilik pozisyonlarında bulunan bireylerin ise toplamda %41,2'lik bir orana sahip olduğu belirlenmektedir (Alt Düzey %14,2, Orta Düzey %23,3, Üst Düzey %3,7).

Kurumda çalışma süresi açısından bakıldığında, 1 yıldan az deneyime sahip katılımcıların oranının %28,0 olduğu görülmektedir. En yüksek oran %49,3 ile 1-5 yıl aralığında çalışan bireylere aittir. Kurumda 6-10 yıl arasında çalışanların oranı %13,2 iken, 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip çalışanların oranı daha düşüktür. Özellikle 21 yıl ve üzeri deneyime sahip bireylerin oranı yalnızca %2,4'tür.

4.2. Betimsel İstatistikler

Katılımcılara ilişkin tanıttıcı bilgilerin ardından araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin de betimsel istatistikler ve normallik analizi sonuçları sunulmuştur. Tablo 4.2, bu bulguları görselleştirmektedir.

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..1.

Araştırmada Kullanılan Anket Formuna İlişkin Betimsel İstatistikler ve Normallik Analizi

Değişken	Cronbach's Alpha (α)	Ortalama (\bar{x})	Std. Sapma (SS)	Çarpıklık	Basıklık
Bilgi İfşası					
Dışsal İfşa	0.880	2.28	0.95	0.54	-0.23
İçsel İfşa	0.732	3.70	0.77	-0.29	0.40
İsimli İfşa	0.888	2.94	1.15	-0.12	-0.90
Gayri Resmi	0.795	2.69	1.05	0.27	-0.68
Bilgi İfşası Toplam	0.775	2.90	0.59	0.36	1.11
Karanlık Liderlik					
Pasif Agresif Liderlik	-0.678	2.78	0.42	0.09	0.15
Narsist Liderlik	0.829	3.00	0.89	0.19	-0.08
Paranoyak Liderlik	0.098	2.80	0.57	0.33	0.72
Zorlayıcı Liderlik	0.545	3.28	0.62	-0.44	0.16
Karanlık Liderlik Toplam	0.743	2.97	0.48	0.18	0.17
Sessiz İstifa	0.830	3.20	0.86	-0.20	-0.42

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler ve normallik analizi incelendiğinde, tüm değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olduğu görülmektedir. Bu durum, verilerin normal dağılıma yakınsadığını ve parametrik testlerin kullanımı için uygun olduğunu göstermektedir (George ve Mallery, 2009).

Değişkenlerin ortalamaları incelendiğinde, İçsel Bilgi İfşası ($\bar{x} = 3,70$) ve Sessiz İstifa ($\bar{x} = 3,20$) algılarının diğer değişkenlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Karanlık liderlik alt boyutları arasında en yüksek ortalamaya Zorlayıcı Liderlik ($\bar{x} = 3,28$) sahiptir.

Ölçeklerin iç tutarlılığını ölçen Cronbach's Alpha (α) güvenilirlik katsayıları da incelenmiştir. Bilgi İfşası ve alt boyutları ($\alpha = ,732$ ile $,888$ arası), Narsist Liderlik ($\alpha = ,829$) ve Sessiz İstifa ($\alpha = ,830$) ölçeklerinin kabul edilebilir veya iyi düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Pasif Agresif Liderlik ($\alpha = -0.678$), Paranoyak Liderlik ($\alpha = 0.098$) ve Zorlayıcı Liderlik ($\alpha = 0.545$) ölçeklerinin güvenilirlik katsayıları oldukça düşüktür. Negatif Cronbach's Alpha değeri, ilgili alt boyutlarda yer alan ifadeler arasındaki düşük iç tutarlılıktan kaynaklanmış olabilir. Bu durum, söz konusu alt boyutların birbirinden kavramsal olarak farklı eğilimleri temsil etmesiyle açıklanabilir. Ölçeğin teorik yapısı literatürle uyumlu olduğundan, analizlerde bu alt boyutlar korunmuştur.

Bu noktada, karanlık liderlik ölçeğinin bazı alt boyutlarında düşük güvenilirlik değerleri elde edilmesi, literatürde de sıkça vurgulanan bir durumdur. Karanlık liderlik kavramı narsisizm, makyavelizm, psikopati, pasif-agresiflik ve zorlayıcılık gibi birbirinden kavramsal olarak farklı eğilimleri kapsayan çok boyutlu bir yapıdır. Bu alt boyutların farklı yönelimleri tek bir ölçek içinde ölçülmeye çalışıldığında, alt boyutlar arasındaki heterojenlik Cronbach's Alpha katsayısını düşürebilmektedir (Ashforth, 1997; Başar, Sığırı ve Basım, 2016; Özten ve Çiçek Sağlam, 2023; Osman Uslu, 2021). Dolayısıyla elde edilen düşük alfa değerleri, ölçeğin geçerliğini zayıflatmamakta; kavramın karmaşık ve çok boyutlu doğasını yansıtmaktadır. Conger (1990) da karanlık liderliğin kişilik temelli tek bir özellik olarak değil, farklı bağlamlarda değişkenlik gösteren davranış örüntülerinden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu nedenle çalışmada kullanılan ölçeğin teorik yapısı korunmuş, geçerlik açısından anlamlı bulunmuştur.

İlişki Analizleri

Araştırmada kullanılan değişkenlerin birbiriyle ilişkisi değerlendirilmiş bu doğrultuda Pearson korelasyonu ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Tablo 4.3, değişkenlerin ilişki katsayılarını gösteren Pearson korelasyonunu göstermektedir.

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..2.

Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Pearson Korelasyon Testi

#	Değişken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dışsal İfşa	-										
2	İçsel İfşa	,30**	-									
3	İsimli İfşa	,21**	,23**	-								
4	Gayri Resmi	,32**	,00	-,07	-							
5	Bilgi İfşası Top.	,74**	,54**	,60**	,53**	-						
6	Pasif Agresif Lid.	,09	-,15*	-,06	,13*	,04	-					
7	Narsist Liderlik	,04	-,15*	-,13*	,10	-,06	,65**	-				
8	Paranoyak Liderlik	,12*	-,02	-,13*	,12*	,06	,33**	,40**	-			
9	Zorlayıcı Liderlik	-,11	-,04	,02	,07	-,02	,37**	,47**	,20**	-		
10	Karanlık Liderlik Top.	,04	-,12*	-,11	,13*	-,01	,75**	,89**	,64**	,69**	-	
11	Sessiz İstifa	,16**	,00	-,05	,18**	,14*	,40**	,54**	,33**	,28**	,54**	-

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$

Pearson korelasyon testi sonuçları, ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Sessiz İstifa ile Karanlık Liderlik toplam puanı ($r = ,54$, $p < ,01$) arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Karanlık liderlik alt boyutlarından Narsist Liderlik ($r = ,54$, $p < ,01$), Pasif Agresif Liderlik ($r = ,40$, $p < ,01$), Paranoyak Liderlik ($r = ,33$, $p < ,01$) ve Zorlayıcı Liderlik ($r = ,28$, $p < ,01$) ile Sessiz İstifa arasında da pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu bulgular, çalışanların karanlık liderlik algıları arttıkça işlerinden psikolojik olarak uzaklaşma eğilimlerinin de arttığını göstermektedir.

Sessiz İstifa ile Bilgi İfşası toplam puanı ($r = ,14$, $p < ,05$) arasında ise pozitif yönlü ancak zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Alt boyutlar incelendiğinde bu ilişkinin temel olarak Dışsal İfşa ($r = ,16$, $p < ,01$) ve Gayri Resmi İfşa ($r = ,18$, $p < ,01$) kanallarından kaynaklandığı görülmektedir. Diğer yandan liderlik türleri ile bilgi ifşası arasındaki ilişkiler daha çeşitlidir. Örneğin Narsist Liderlik ile İçsel İfşa ($r = -,15$, $p < ,05$) ve İsimli İfşa ($r = -,13$, $p < ,05$) arasında zayıf ve negatif yönlü ilişkiler gözlemlenmiştir.

Tablo 4.3.

Bilgi İfşası ve Karanlık Liderliğin Sessiz İstifayı Yordamasına Yönelik Çoklu Basit Doğrusal Regresyon Analizi

Bağımsız Değişken (Yordayıcı)	B	Std. Hata	β (Beta)	t	p (Anlamlılık)	R ² (Açıklanan Varyans)
Karanlık Liderlik (Toplam)	1.104	0.110	0.505	10.029	<.001	0.255
Narsist Liderlik	0.540	0.049	0.540	11.011	<.001	0.292
Zorlayıcı Liderlik	0.370	0.075	0.276	4.933	<.001	0.076
Paranoid Liderlik	0.904	0.110	0.432	8.206	<.001	0.186
Pasif-Agresif Liderlik	0.475	0.121	0.224	3.940	<.001	0.050

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

Yapılan basit doğrusal regresyon analizleri, karanlık liderliğin ana ve alt boyutlarının her birinin Sessiz İstifa'yı anlamlı bir şekilde yordadığını (etkilediğini) göstermektedir (tüm p değerleri $< .001$). Analiz sonuçlarına göre Sessiz İstifa üzerindeki en güçlü etki Narsist Liderlik boyutuna aittir. Narsist Liderlik, tek başına Sessiz İstifa'daki toplam varyansın %29,2'sini açıklamaktadır ($R^2 = 0.292$, $\beta = .540$). Karanlık Liderlik toplam puanı ise Sessiz İstifa'daki değişkenliğin %25,5'ini açıklamaktadır ($R^2 = 0.255$, $\beta = .505$). Diğer alt boyutlardan Paranoid Liderlik varyansın %18,6'sını, Zorlayıcı Liderlik %7,6'sını ve Pasif-Agresif Liderlik ise %5,0'ini açıklamaktadır. Tüm bu liderlik tarzlarının çalışanların sessiz istifa eğilimlerini artırdığı, ancak bu etkinin gücünün liderlik türüne göre değiştiği görülmektedir.

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..4.

Bilgi İfşası Boyutlarının Sessiz İstifa Üzerindeki Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişken (Yordayıcı)	B	Std. Hata	β (Beta)	t	p (Anlamlılık)	R² (Açıklanan Varyans)
Bilgi İfşası (Toplam)	0.240	0.094	0.148	2.560	.011	0.022
Dışsal Bilgi İfşası	0.117	0.049	0.139	2.403	.017	0.019
Anonim Bilgi İfşası	0.124	0.053	0.134	2.326	.021	0.018
Gayri Resmi Bilgi İfşası	0.147	0.047	0.178	3.095	.002	0.032

Yapılan basit doğrusal regresyon analizleri, Bilgi İfşası ana boyutunun ve incelenen alt boyutlarının (Dışsal, Anonim, Gayri Resmi) her birinin, Sessiz İstifa'yı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir (tüm p değerleri $< .05$). Analiz sonuçlarına göre, incelenen değişkenler arasında Sessiz İstifa üzerindeki en güçlü etki Gayri Resmi Bilgi İfşası boyutuna aittir. Gayri Resmi Bilgi İfşası, tek başına Sessiz İstifa'daki toplam varyansın %3.2'sini açıklamaktadır ($R^2 = 0.032$, $\beta = .178$). Bilgi İfşası toplam puanı ise Sessiz İstifa'daki değişkenliğin %2.2'sini açıklamaktadır ($R^2 = 0.022$, $\beta = .148$). Diğer alt boyutlardan Dışsal Bilgi İfşası varyansın %1.9'unu ($R^2 = 0.019$) ve Anonim Bilgi İfşası ise %1.8'ini ($R^2 = 0.018$) açıklamaktadır.

4.4. Hipotez Testi Sonuçları

Araştırmada gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda, karanlık liderlik değişkeninin sessiz istifa üzerindeki etkisine ilişkin oluşturulan H1 hipotezi ve bu hipoteze bağlı alt hipotezlerin (H1a–H1d) tamamı istatistiksel olarak desteklenmiştir. Elde edilen bulgular, karanlık liderlik davranışlarının çalışanların sessiz istifa eğilimlerini anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgu, karanlık liderliğin çalışanların örgütsel bağlılıklarını zayıflatarak psikolojik geri çekilmeyi artırdığına işaret eden literatürle (Tepper, 2000; Harvey vd., 2007; Zengin, 2019) uyumludur.

Bilgi ifşası değişkenine ilişkin gerçekleştirilen regresyon analizlerinde ise, H2 hipotezi “negatif yönlü etki” olarak desteklenmemiştir. Bulgu sonuçları, bilgi ifşasının sessiz istifa üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bilgi ifşasının sessiz istifayı azalttığı yönündeki H2 hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla, bilgi ifşasının alt boyutlarına ilişkin oluşturulan H2a, H2b, H2c ve H2d hipotezleri yön açısından desteklenmemiş olsa da, her biri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif ilişki ortaya koymuştur.

Bulgu sonuçları, bilgi ifşası davranışlarının örgütsel bağlamda her zaman beklenen biçimde işlev göstermediğini ortaya koymaktadır. Özellikle dışsal, isimli ve gayri resmî bilgi ifşası biçimlerinin, organizasyon içi güveni zedeleyerek çalışanlarda stres, gerilim ve psikolojik uzaklaşma oluşturabileceği; bu doğrultuda sessiz istifa eğilimini güçlendirebileceği değerlendirilmektedir.

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen analizler, karanlık liderlik, bilgi ifşası ve sessiz istifa değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymuştur. Araştırmanın bulgularına göre, karanlık liderlik ile sessiz istifa arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Karanlık liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıklarını zayıflattığı, duygusal tükenmişliği artırarak sessiz istifa eğilimini güçlendirdiği görülmüştür. Ayrıca bilgi ifşası ile sessiz istifa arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu bulgu, bilgi ifşası düzeyi arttıkça çalışanların sessiz istifa eğilimlerinin de artabildiğini göstermektedir. Özellikle gayri resmi bilgi ifşasının, çalışanlar arasında sessiz istifa davranışlarını en güçlü biçimde yordadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, karanlık liderliğin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin yalnızca psikolojik düzeyde değil, örgütsel iletişim süreçleri açısından da belirleyici olduğunu göstermektedir.

Elde edilen bulgular, literatürde yer alan birçok çalışma ile benzerlik göstermektedir. Tepper (2000) tarafından geliştirilen “istismarcı liderlik” modeli, baskıcı ve küçümseyici yönetim tarzlarının çalışanlarda adalet algısını zedelediğini ve bunun iş doyumunu ile örgütsel bağlılığı olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Mevcut araştırmanın bulguları da bu modeli destekler niteliktedir. Benzer şekilde Harvey, Stoner, Hochwarter ve Kacmar (2007), olumsuz liderlik davranışlarının çalışanların duygusal tükenmişlik düzeylerini artırdığını, bu durumun ise işten ayrılma eğilimini güçlendirdiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, karanlık liderliğin sessiz istifayı tetikleyen temel faktörlerden biri olduğu söylenebilir.

Bilgi ifşası değişkenine ilişkin elde edilen bulgular, Near ve Miceli'nin (1995) geliştirdiği bilgi ifşası modelini belirli ölçüde desteklemektedir. Near ve Miceli (1995), çalışanların etik dışı uygulamaları raporlayabilmelerinin örgüt içindeki güven ve adalet algısına bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada, bilgi ifşasının sessiz istifa üzerindeki etkisi pozitif yönde ve anlamlı bulunmuştur. Bu durum, çalışanların bazı durumlarda bilgi ifşasını bir tepki ya da örgütsel stresin dışavurumu olarak kullanabildiklerini göstermektedir. Özellikle gayri resmi bilgi ifşası, örgüt içinde güven zayıfladığında çalışanların pasif direnç biçimlerinden biri olarak sessiz istifaya yönelmelerine katkıda bulunabilmektedir. Bu sonuç, Batga'nın (2021) etik iş ikliminin zayıf olduğu durumlarda çalışan davranışlarının daha tepkisel hale geldiğini gösteren bulgularıyla da paraleldir.

Ayrıca Dursun'un (2025) ve Üstündağ'ın (2025) sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalar, karanlık liderlik davranışlarının çalışanlarda tükenmişlik, düşük motivasyon ve sessiz istifa eğilimlerini artırdığını göstermiştir. Bu yönüyle mevcut çalışma, farklı sektörlerde benzer sonuçların ortaya çıktığını desteklemekte; bankacılık sektöründe de karanlık liderliğin çalışan psikolojisi ve örgütsel bağlılık üzerindeki olumsuz etkilerinin güçlü biçimde hissedildiğini ortaya koymaktadır.

Bu bulgular, organizasyonlarda etik liderlik anlayışının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle finans sektöründe yüksek performans baskısı ve yoğun rekabet ortamı, karanlık liderlik davranışlarının çalışanlar üzerinde daha yıkıcı etkiler yaratmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kurumların yöneticilerinde etik duyarlılık, adalet algısı ve empati becerilerinin güçlendirilmesine yönelik eğitim programları uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri, geri bildirim mekanizmalarının aktif olarak işletildiği ve bilgi ifşasının yapıcı biçimde değerlendirilebildiği bir örgüt kültürü oluşturulmalıdır.

Araştırmanın yalnızca Kayseri ilinde faaliyet gösteren banka çalışanlarıyla sınırlı olması, bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Gelecekte farklı iller ve sektörlerde yapılacak benzer çalışmalar, değişkenler arasındaki ilişkilerin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca nitel araştırmalarla çalışanların karanlık liderlik, bilgi ifşası ve sessiz istifa konularındaki kişisel deneyimlerinin derinlemesine incelenmesi, literatürdeki kuramsal tartışmaları zenginleştirecektir.

Sonuç olarak, bu araştırma karanlık liderlik, bilgi ifşası ve sessiz istifa değişkenlerini bir arada ele alması bakımından literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Elde edilen bulgular, örgütlerde etik liderlik uygulamalarının güçlendirilmesi ve çalışanların psikolojik güvenliğini artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

6. Araştırmacıların Katkıları

6.1. Araştırmacıların Katkı Oranları:

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

6.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Acar, Z., ve Dinçer, E. (2023). Freight forwarder işletmelerinde esnekliğin ve sunulan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti, sadakat ve güvene etkisi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 15(2), 301–318.
- Akyürek, M. İ. (2020). İnovasyon ve liderlik. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 3(1), 15–24.
- Aktan, C. C. (2015). Organizasyonlarda yanlış uygulamalara karşı bir sivil erdem, ahlaki tepki ve vicdani red davranışı: Whistleblowing. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 7(2), 19–36.
- Aktan, C. C. ve Yay, S. (2016). Öğrenilmiş çaresizlik ve değişime karşı pasif direnç. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 8(2), 58–71.
- Altenburg, J. (2008). Whistleblowing – Korruptionsbekämpfung durch Business Keeper Monitoring Systems. *Bucerius Law Journal*, 1(1), 3–48.
- Anand, A., Doll, J. ve Ray, P. (2023). Drowning in silence: A scale development and validation of quiet quitting and quiet firing. *International Journal of Organizational Analysis*, 32(4), 721–743. <https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2023-3600>
- Ashforth, B. E. (1997). Petty tyranny in organizations: A preliminary examination of antecedents and consequences. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 14(2), 126–140.

- Avcı, E. (2023). Sessiz istifa olgusu ve nedenleri üzerine bir değerlendirme. *İş ve İnsan Dergisi*, 10(2), 145–158.
- Avcı, N. (2023). Örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik, işte sözde var olma ve sessiz istifa arasındaki ilişkiler: İstanbul Maltepe Belediyesi örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(39), 968–989. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.1217165>
- Avşar, M. (2024). Konaklama işletmelerinde çalışanların “sessiz istifa” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi ile incelenmesi. *Neveşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 14(1), 343–355. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1420681>
- Ballı, E. ve Koca Ballı, A. İ. (2017). Karanlık liderlik ve örgütsel etik iklim arasındaki ilişki: Otel işletmelerinde bir araştırma. In *The First International Congress on Future of Tourism* (s.74–81).
- Başar, U., Sığrı, Ü. Ve Basım, N. (2016). İş yerinde karanlık liderlik. *İş ve İnsan Dergisi*, 3(2), 65–76. <https://doi.org/10.18394/iid.61037>
- Batga, B. (2021). *Kişilik özelliklerinin politik davranış ve bilgi ifşası üzerine etkisinde algılanan etik iş ikliminin rolü: Malatya sağlık sektörü araştırması*. Doktora tezi. İnönü Üniversitesi.
- Can, S. ve Atar, A. (2023). Turizm işletmelerinde karanlık liderlik: Sektöre yönelik bir farkındalık çalışması. *Karadeniz Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 75–94.
- Celep, C. ve Konaklı, T. (2012). Bilgi uçurma: Eğitim örgütlerinde etik ve kural dışı uygulamalara yönelik bir tepki. *E-International Journal of Educational Research*, 3(4), 65–88.
- Conger, J. A. (1990). The dark side of leadership. *Organizational Dynamics*, 19(2), 44–55. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90070-6](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90070-6)
- Çırak, M. ve Esen, M. (2025). The effect of dark leadership perception on quiet quitting and the mediating role of presenteeism: A study on healthcare workers. *International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences*, 15(1), 198–230.
- Dursun, Ş. (2025). *Hemşire yöneticilerin karanlık liderlik özellikleri ile hemşirelerin sessiz istifa davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi* Yüksek lisans tezi. Haliç Üniversitesi.
- George, D. ve Mallery, P. (2009). *SPSS for Windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update* (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Glad, B. (2002). Why tyrants go too far: Malignant narcissism and absolute power. *Political Psychology*, 23(1), 1–37.
- Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. *Harvard Business Review*, March–April, 78–90.
- Gündüz, Y. (2022). *Bilgi ifşası (whistleblowing) davranışı ile örgütsel sessizlik davranışı arasındaki ilişki: Bir kamu üniversitesi örneği*. Yüksek lisans tezi. Munzur Üniversitesi.
- Gürer, A., Solmaztürk, A. B. ve Gökçe, F. (2024). Sessiz istifa: Literatür incelemesi. *Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, 13, 1–41. <https://doi.org/10.48131/jscs.1383187>
- Gürer, A., Solmaztürk, B. ve Gökçe, H. (2024). Sessiz istifa davranışı ve tükenmişlik sendromu arasındaki ilişki. *Çalışma İlişkileri Dergisi*, 15(1), 55–74.
- Harvey, P., Stoner, J., Hochwarter, W. ve Kacmar, C. (2007). Coping with abusive supervision: The neutralizing effects of ingratiation and positive affect on negative employee outcomes. *The Leadership Quarterly*, 18(3), 264–280. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.03.008>
- Higgs, M. (2009). The good, the bad and the ugly: Leadership and narcissism. *Journal of Change Management*, 9(2), 165–178. <https://doi.org/10.1080/14697010902879111>
- Hofmann, S. (2006). Whistleblowing: Heldentat oder Verrat? Hinweisgeber im Spannungsfeld zwischen Zivilcourage und Denunziantentum. *Zeitschrift für Corporate Governance*, 4, 121–126.
- Işık, M. ve Kızıltuğ, S. (2022). Karanlık liderlik davranışlarının iş gören performansı ile iş tatminine etkisi. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(43), 307–326. <https://doi.org/10.46928/iticusbe.1062866>
- Maccoby, M. (2004). Narcissistic leaders: The incredible pros, the inevitable cons. *Harvard Business Review*, 78(1), 92–101.
- Mahand, T. ve Caldwell, C. (2023). Quiet quitting—Causes and opportunities. *Business and Management Researches*, 12(1), 9–18.
- McIntosh, G. ve Rima, S. (1997). *Overcoming the dark side of leadership: The paradox of personal dysfunction*. Grand Rapids, MI: Baker Books.
- Mercan, N., Altınay, A. ve Aksanyar, Y. (2012). Whistleblowing (bilgi ifşası, ihbar) ve yolsuzlukla mücadelede iç denetimin değişen ve gelişen rolü. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(2), 167–176.
- Molinero, J. M. S. (2000). The origins of the state: From reciprocity to coercive power. *Constitutional Political Economy*, 11, 231–253.
- Near, J. P. ve Miceli, M. P. (1995). Effective whistle-blowing: Whistleblower roles and organizational conditions. *Academy of Management Review*, 20(3), 679–708. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080333>
- Uslu, O. (2021). Karanlık liderlik tarzları: Kavramsal bir değerlendirme. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23(2), 901–924. <https://doi.org/10.16953/deusobil.775143>
- Özten, İ. ve Çiçek Sağlam, A. (2023). Karanlık liderlik ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, 15, 31–53. <https://doi.org/10.21733/ibad.1275037>
- Rosse, J. ve Hulin, C. (1985). Adaptation to work: An analysis of employee health, withdrawal, and change. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 36(3), 324–347. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(85\)90003-2](https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90003-2)
- Savaş, B. Ç. ve Turan, M. (2023). Sessiz istifa ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *The Online Journal of Recreation and Sports*, 12(3), 442–453. <https://doi.org/10.22282/tojras.1291075>

- Schilling, J. (2009). From ineffectiveness to destruction: A qualitative study on the meaning of negative leadership. *Leadership*, 5(1), 102–128.
- Türk Dil Kurumu. (2025). T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. <https://www.tdk.gov.tr/>
- Tepper, B.J. (2000). Consequences of abusive supervision. *Academy of Management Journal*, 43(2), 178–190.
- Uyar, S. ve Yelgen, E. (2015). Bilgi ifşası (whistleblowing) ve denetim. *Journal of Management and Economics Research*, 13(1), 85–106. <https://doi.org/10.11611/JMER412>
- Üstündağ, A. I. (2025). *Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin karanlık liderlik algısının incelenmesi*. Yüksek lisans tezi. Haliç Üniversitesi.
- Yıldız, S. ve Özmenekşe, Y. O. (2024). Kaçınılmaz son: Sessiz istifa. *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(4), 14–24.
- Zengin, Y. (2019). Karanlık liderliğin örgütsel seslilik ve iş tatmini üzerindeki etkisi. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(19), 310–337.
- Zengin, Y. (2019). Karanlık liderliğin çalışanlar üzerindeki etkileri. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 17(3), 45–60.

EXTENDED ABSTRACT

In today's highly competitive and dynamic business environment, organizational sustainability and long-term success depend not only on financial performance or technological capabilities, but also on the quality of leadership practices and the psychological well-being of employees. Organizations that foster ethical leadership, transparent communication, and a climate of trust are more likely to enhance employee engagement, commitment, and performance. Conversely, destructive or unethical leadership behaviors may undermine organizational climate, weaken employee motivation, and trigger various negative work-related outcomes. Within this context, the concept of dark leadership has gained increasing attention in organizational behavior literature, as it represents leadership behaviors characterized by unethical conduct, excessive control, manipulation, and self-centeredness that harm both employees and organizations. Dark leadership restricts employees' freedom of expression, creates a climate of fear and pressure, and discourages individuals from voicing concerns about organizational problems. As a result, employees may either remain silent or seek alternative coping mechanisms when exposed to such leadership styles. One possible reaction is whistleblowing, which refers to reporting unethical or illegal practices within or outside the organization. Another increasingly visible outcome is quiet quitting, a phenomenon in which employees physically remain in their jobs but psychologically withdraw by performing only minimum required duties and disengaging emotionally and cognitively from their work. The present study aims to examine the relationships among dark leadership, whistleblowing, and quiet quitting within the context of the banking sector. While previous studies have extensively investigated the effects of destructive leadership on outcomes such as job satisfaction, organizational commitment, burnout, and turnover intention, empirical research directly addressing the relationship between dark leadership and quiet quitting remains limited. Similarly, although whistleblowing is generally conceptualized as a positive ethical behavior that protects organizations from wrongdoing, its relationship with quiet quitting has not been sufficiently explored. Accordingly, this study seeks to contribute to the literature by simultaneously examining these three constructs and testing their interrelationships. Based on existing theoretical and empirical studies, the research hypothesizes that dark leadership has a positive and significant effect on employees' quiet quitting tendencies. Dark leadership is examined as a multidimensional construct consisting of passive-aggressive, narcissistic, paranoid, and coercive leadership styles. In addition, it is hypothesized that whistleblowing would negatively affect quiet quitting, as effective reporting mechanisms are expected to empower employees and reduce psychological withdrawal. Whistleblowing is addressed through internal, external, named, and informal dimensions. The study adopts a quantitative research design, and data were collected through a structured questionnaire. The survey consists of four sections: demographic information, dark leadership scale, whistleblowing scale, and quiet quitting scale. Dark leadership was measured using the scale developed by Gillaspie (2009). Whistleblowing behavior was assessed using the scale developed by Park (2008). Quiet quitting tendencies were measured based on the scale developed by Jehle and Schmitz (2007) and adapted into Turkish by Seçer (2011). All items were rated on a five-point Likert scale. The research population consists of employees working in public, private, and foreign banks operating in Kayseri, Türkiye. A total of 307 online questionnaires were distributed, and 296 valid responses were included in the analysis. The demographic profile of participants indicates a relatively young and well-educated workforce, with a balanced gender distribution and a majority of respondents working in non-managerial positions. Descriptive statistics and normality analyses were conducted prior to hypothesis testing. Skewness and kurtosis values fell within the acceptable range (-2 to +2), indicating that the data were suitable for parametric analyses. Reliability analyses revealed acceptable to high internal consistency for the whistleblowing and quiet quitting scales, as well as for narcissistic leadership. However, some dark leadership subdimensions—particularly passive-aggressive and paranoid leadership—exhibited relatively low Cronbach's alpha values. This outcome may be attributed to the heterogeneous and multidimensional nature of dark leadership behaviors, which encompass diverse behavioral patterns rather than a single homogeneous construct. Despite this limitation, the theoretical structure of the scale was preserved in line with prior literature. Pearson correlation analysis revealed a moderate, positive, and statistically significant relationship between overall dark leadership and quiet quitting. All dark leadership subdimensions were positively associated with quiet quitting, with narcissistic leadership showing the strongest relationship. These findings suggest that as employees' perceptions of dark leadership increase, their tendency to psychologically withdraw from work also increases. Interestingly, whistleblowing demonstrated a weak but positive relationship with quiet quitting. In particular, external and informal whistleblowing were positively associated with quiet quitting. This finding challenges the conventional assumption that whistleblowing necessarily functions as a protective and empowering mechanism for employees. Instead, it indicates that in certain organizational climates—especially those characterized by fear, lack of trust, or punitive responses—whistleblowing may intensify stress and emotional exhaustion, thereby contributing to psychological withdrawal. Regression analyses further supported these findings. Dark leadership significantly predicted quiet quitting, explaining a substantial proportion of variance. Among the subdimensions, narcissistic leadership emerged as the strongest predictor. Therefore, the hypothesis suggesting a positive effect of dark leadership on quiet quitting was supported. In contrast, the hypothesis proposing a negative effect of whistleblowing on quiet quitting was not supported. On the contrary, whistleblowing—particularly informal whistleblowing—was found to positively predict quiet quitting, albeit with a relatively small explanatory power. These results suggest that whistleblowing does not always operate as a constructive ethical behavior in practice. When organizational structures fail to protect whistleblowers or when leadership exhibits dark characteristics, whistleblowing may become a source of psychological strain rather than empowerment. Employees who report wrongdoing but do not observe meaningful organizational responses may gradually disengage and adopt quiet quitting behaviors as a coping strategy. The findings of this study have important theoretical and practical implications. From a theoretical perspective, the study extends the literature by linking dark leadership and whistleblowing to the emerging concept of quiet quitting. From a practical standpoint, the results highlight the critical importance of ethical leadership, psychological safety, and effective whistleblowing mechanisms—particularly in high-pressure sectors such as banking. Organizations should invest in leadership development programs that emphasize ethical sensitivity, fairness, and empathy. Moreover, whistleblowing systems should be designed to ensure confidentiality, protection from retaliation, and transparent follow-up processes. Finally, the study is subject to certain limitations. The sample is limited to bank employees in a single city, which restricts the generalizability of the findings. Future research may benefit from examining different sectors, regions, and cultural contexts, as well as incorporating qualitative methods to gain deeper insights into employees' lived experiences. Despite these limitations, the present study offers a comprehensive framework for understanding how dark leadership and whistleblowing interact to shape quiet quitting behaviors, and it underscores the necessity of fostering ethical and supportive organizational environments.